

CÁTEDRA ITINERANTE

INCLUSÃO PRODUTIVA NO BRASIL RURAL E INTERIORANO

Árvores e pastagens: desafios para repensar os sistemas de produção a pasto no Brasil

1. Introdução: inclusão produtiva e sustentabilidade	2
2. Árvores e pastagens	4
2.1 Por que pensar em arborizar as pastagens?	4
2.2 A definição do componente arbóreo para as pastagens	7
2.3 Arborização de pastagens e inclusão produtiva no âmbito da agricultura familiar	10
2.4 Lacunas para ampliar o uso de árvores nativas nas pastagens.....	12
3. Saberes e usos das espécies nativas nas diferentes regiões brasileiras	15
3.1 Percepções gerais sobre a arborização de pastagens nas diferentes regiões brasileiras. 15	
3.2 Samanea tubulosa e seu potencial nutricional para bovinos: resultados preliminares ... 19	
3.2.1 Aspectos gerais da S. tubulosa	19
3.2.2 Resultados dos experimentos realizados	20
4. Considerações finais e atividades complementares	24
Referências	25

Organização Executora:

Instituto Ouro Verde

Parcerias:

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar e Agroecologia/ UNEMAT

Universidade Federal de São Carlos

Centro de Energia Nuclear na Agricultura/ USP

Universidade Federal de Pernambuco

Universidade Federal de Santa Maria

Alta Floresta, 2022

1. Introdução: inclusão produtiva e sustentabilidade

O debate sobre sustentabilidade assume contornos bastante complexos, especialmente pela relação entre indicadores de pobreza e qualidade ambiental. Como exemplo, destaca-se que as áreas rurais concentram grande parte das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, sendo que esta população tem dificuldade em usufruir de políticas de combate à pobreza, sendo os avanços observados mais decorrentes das transferências governamentais do que mudanças significativas na distribuição de renda (Marconato *et al.* 2015; Helfand *et al.* 2009). Ao mesmo tempo, as áreas rurais são consideradas locais determinantes para a garantia da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecossistêmico fundamental para a manutenção da vida, seja por ocupar grande parte do território seja por ser a atividade econômica que exige o relacionamento direto entre natureza e pessoas.

As mudanças alavancadas a partir da revolução verde no Brasil trouxeram impactos profundos tanto na forma de produção quanto de consumo de alimentos (Olival, 2017). Se por um lado observamos aumento significativo na produção dos principais produtos agrícolas, em especial destinados ao mercado internacional, por outro, o uso crescente de insumos químicos, a perda de biodiversidade e a expansão da agricultura sobre habitats naturais interferem diretamente os ciclos naturais que sustentam tornando cada vez mais onerosa e incerta a manutenção dos indicadores de produtividade, além de representar riscos crescentes da população frente a doenças contagiosas (Lima & Azevedo, 2013). Neste cenário, são as populações mais pobres que sofrem mais diretamente e prontamente estes impactos, seja nas áreas urbanas ou rurais (Santos, 2015).

Estratégias para a superação desse desafio necessitam abordagens que tragam uma nova significação da produção rural frente aos elementos da natureza. Cresce, neste sentido, o consenso da importância da criação de estratégias diferenciadas de produção que caminhem em um sentido diferente aos pressupostos da revolução verde. Desta forma, a enorme diversidade ainda existente no país, tanto social quanto ambiental, representaria uma oportunidade para a construção de sistemas de produção biodiversos, altamente resilientes e conectados aos biomas locais, que utilizam tecnologias de baixo custo capazes de agregar mão de obra familiar e que fortaleçam as economias locais, conectando-se a cadeias de valores que compartilham estes mesmos atributos (Nodari & Guerra, 2015).

O caso da pecuária é bastante emblemático neste sentido. Trata-se de uma atividade profundamente ligada a agricultura familiar em todas as regiões do Brasil, porém cujo processo de intensificação está baseado na especialização da atividade, padronização dos sistemas e elevação de custos de produção, o que dificulta sobremaneira que grande parte destes agricultores participem deste processo de “intensificação conservadora”. Aos que encontram mecanismos para percorrer este caminho, o resultado é certa padronização na forma de produção, de certa forma, desconectando tais sistemas dos biomas em que estão inseridos.

Importante destacar que existem boas experiências de avanço tecnológico, melhoria dos indicadores e da eficiência de produção a partir dos recursos locais. Estas experiências estão pulverizadas por todas as regiões do Brasil, porém acabam sendo minimizadas frente as políticas de fortalecimento dos modelos convencionais. Longe de serem consideradas lições para a construção de uma nova pecuária, tais experiências acabam ficando restritas ao seu próprio espaço.

Não basta apenas sensibilizar e internalizar a agenda de sustentabilidade dentro das organizações públicas e privadas uma vez que o próprio conceito de sustentabilidade vem assumindo caráter tão contraditório que, não raras as vezes, perde seu sentido mais fundamental. É necessário um novo pensar sobre “o que sustentar”, “como sustentar” e “para que sustentar”, potencializando redes públicas de conhecimento e práticas capazes de amplificar o ambiente inovador e adaptado a necessidades ecossistêmicas e sociais locais (Santos et al. 2012; Caporal & Costabeber, 2000).

Este trabalho discute como uma mudança de conceito relacionado a pecuária pode trazer impactos positivos tanto do ponto de vista econômico - como parte de um conjunto de novas estratégias para melhoria dos indicadores de produção além de fomentar cadeias de valores associadas a biodiversidade, quanto social, na medida em que está alicerçada no conhecimento local e uso de recursos mais acessíveis a agricultores familiares.

2. Árvores e pastagens

2.1 Por que pensar em arborizar as pastagens?

Por milênios, a pecuária forneceu alimentos, roupas, energia, esterco e renda, atuando ainda como bem, garantia e status das famílias. O caráter multifuncional da pecuária levou, em 2018, a um estoque global de 38,9 bilhões de animais terrestres cultivados (FAOSTAT 2018), criando uma situação bastante delicada, tendo em vista que grande parte dos sistemas de produção animal em todo o mundo apresenta limitações quanto a sua eficiência e sustentabilidade ambiental (Mo Li et al., 2021).

No Brasil, a pecuária é uma das práticas agrícolas mais relevantes, seja do ponto de vista social, dado o grande número de pessoas envolvidas, ou econômico (Gomes et al., 2017). Graças às características do clima tropical, que permitem a produção de elevada quantidade de biomassa para alimentação dos animais a baixo custo, as pastagens se tornaram a principal cultura agrícola do país, ocupando 20% do território nacional (Júnior, 2015). Importante destacar, neste contexto, que as pastagens naturais e os pastos nativos foram substituídos por pastagens exóticas, sendo que forrageiras do gênero *Urochloa* (braquiárias) ocupam a maior área plantada no país, com cerca de 85% do total, e forrageiras do gênero *Panicum* ao redor de 12% (Macedo, 2010).

Os solos ocupados por pastagens em geral são marginais quando comparados àqueles usados pela agricultura de grãos. Usualmente apresentam problemas de fertilidade natural, acidez, topografia, pedregosidade ou limitações de drenagem (Adamoli et al., 1986). Os solos de melhor aptidão agrícola acabam sendo ocupados por lavouras anuais de grãos ou as de grande valor industrial para a produção de óleo, fibras, resinas, açúcar etc. De maneira geral a pecuária ainda é considerada uma atividade menos rentável e que demanda menor nível tecnológico que outras atividades agrícolas, estando muito associada, na sua forma mais extensiva, a abertura da fronteira agrícola.

Dessa forma, é de se esperar que as áreas de produção de bovinos apresentem problemas de produtividade e de sustentabilidade de produção. Este fato, aliado ao manejo inadequado de animais, plantas e solos pressiona constantemente a abertura de novas áreas em regiões de fronteira agrícola, potencializando os impactos negativos associados a atividade, como a perda da biodiversidade, a interferência em fluxos bioquímicos e diminuição da fertilidade do solo (Numata et al., 2007; Stocco, 2018; Steingraber et al., 2018). A figura 01 apresenta a evolução de indicadores da área ocupada por pastagem e da produtividade observados nas últimas décadas. Destaca-se que, apesar do avanço da produtividade, o Brasil ainda possui baixos valores médios de produção, equivalendo a 1 UA/ hectare¹ (cerca de 4 vezes menor do que poderia ser obtido em sistemas minimamente tecnificados, considerando o potencial de produção de biomassa das forrageiras tropicais).

¹ 1 UA equivale a 450 Kg de peso vivo. Utiliza-se o conceito de “Unidade Animal” pois permite comparar a taxa de lotação de diferentes sistemas produtivos e que utilizam animais de diferentes portes.

Figura 01. Acompanhamento da área de pastagens (azul) e da produtividade (t/ha/ano, em vermelho) no Brasil de 1990 a 2018. Fonte: Adaptado de IBGE, 2021.

Embora seja difícil quantificar a área de pastagens degradadas no Brasil, principalmente devido aos diversos estágios de degradação e as diferenças regionais dos sistemas a pasto, considera-se que 50% da área de pasto no país encontra-se em níveis elevados de degradação, suportando apenas 0,4 Unidades Animais/ hectare, especialmente em áreas do Norte, Centro Oeste e Nordeste, o que indica subutilização das áreas produtivas (Dias Filho, 2014). Junior et al. (2020) destacam que nos últimos 10 anos houve melhoria das condições em geral das pastagens no Brasil, especialmente nas regiões onde os recursos do programa de agricultura de baixo carbono (programa ABC) foram implementados – nestes locais houve melhoria das condições das pastagens em 30% das áreas.

Neste cenário, no qual busca-se modificar a percepção sobre a pecuária, construindo estratégias para a elevação da produtividade ao mesmo tempo em que se busca reduzir os impactos ambientais da atividade, o componente arbóreo poderia desempenhar múltiplos papéis nos sistemas produtivos e ser mantido, inserido ou reinserido a partir de sua conservação, restauração, implantação e/ou manejo (Chirwa; Mala, 2016). Desenvolver novos sistemas produtivos, que abarquem a implantação, conservação e reinserção do componente arbóreo e florestal nativo poderia trazer novas possibilidades e um novo paradigma dentro dos sistemas de produção.

Os sistemas silvipastoris (SSP) surgem como importante estratégia para reintrodução do componente arbóreo nas pastagens, principalmente em lugares sujeitos a degradação, e como nova fonte de agregação de valor econômico na propriedade rural, através do manejo de produtos florestais madeireiros e não madeireiros integrado à pecuária (Lima *et al.*, 2013). Cabe ressaltar, entretanto, que a maioria dos modelos para SSP disseminados e desenvolvidos nas paisagens brasileiras não utilizam espécies nativas, e sim exóticas com mercados já estabelecidos e, em geral, utilizam reduzido número de espécies.

O sombreamento através da arborização das áreas de pastagens protege o rebanho de altas temperaturas, reduzindo o estresse térmico, contribuindo para o ganho produtivo e estimulando a ruminação dos animais (Torquato *et al.*, 2012). O sombreamento das pastagens pode influenciar positivamente em aspectos da quantidade e qualidade nutricional da planta forrageira (Pezzopane *et al.*, 2019), seja pela melhoria das condições de solo, seja pelo microclima favorável ao crescimento da planta. Além do sombreamento, as espécies arbóreas desempenham papel significativo na recuperação de pastagens degradadas e melhoria do solo

(Freitas, 2017). Cabe destacar ainda o papel da arborização para a qualidade ambiental em escalas maiores, sejam promovendo estímulo a biodiversidade vegetal e animal, sequestro de carbono, mitigação de gases de efeito estufa, além do efeito de facilitar a troca gênica entre fragmentos de floresta (formadores de corredores ecológicos). Neste contexto, as árvores podem desempenhar um papel importante na realização de serviços ecossistêmicos, no fornecimento de produtos florestais (madeireiros e não madeireiros) e como componentes de sistemas agrícolas produtivos. Podem, por exemplo, ser inseridas inclusive como componentes estruturais nutricionais e de bem-estar animal, ajudando a desenhar sistemas pecuários que gerem multifuncionalidade e aumentem a sustentabilidade nas paisagens onde se inserem (Beck; Gregorini, 2021).

Pensando-se o redesenho de sistemas pecuários, pautando-se na sustentabilidade e na multifuncionalidade, espécies arbóreas dentro da *biodiversidade planejada* nesses sistemas produtivos, permitiria a transformações das pastagens em sistemas perenes multiestratificados, apontados por Perfecto e Vandermeer (2008) como uma das alternativas para melhorar a conservação da biodiversidade e a restauração da conectividade em paisagens altamente fragmentadas, como as pastagens tropicais formadas por gramíneas exóticas.

A arborização de pastagens compõe, assim, uma das estratégias para aprimoramento da pecuária, de tal forma que esta atividade contribua para a restauração dos serviços ecossistêmicos, mitigação do aquecimento global e fortalecimento das estratégias produtivas e de segurança alimentar. Importante destacar, entretanto, que a arborização precisa fazer parte de um conjunto de ações para garantir a resiliência e eficiência dos sistemas produtivos envolvendo:

- i. Aprimoramento do manejo de plantas forrageiras, adotando práticas de manejo rotacionado e bom manejo nutricional dos animais (suplementação mineral, estratégias para garantir alimento para os animais em quantidade e qualidade o ano todo);
- ii. Visão holística do manejo das pastagens, considerando a relação entre solo / plantas/ animais. O foco das estratégias de manejo deve estar na obtenção de produtividade com interferência mínima nos mecanismos de resiliência do ecossistema pastagem.
- iii. Ações sistêmicas para garantir a viabilidade socioeconômica dos sistemas diversificados de produção. Compreendem ações que vão desde a regularização ambiental e fundiária, a existência de políticas públicas de suporte (crédito e assistência técnica) bem como toda a infraestrutura necessária para facilitar a comercialização dos produtos oriundos dos sistemas integrados de produção.

Apesar do conjunto de benefícios associados a arborização de pastagens, especialmente com a adoção de sistemas biodiversos com espécies nativas, ainda é tímido o avanço nas áreas de pastagens pelo Brasil – exceção se faz ao avanço dos sistemas mais simples, envolvendo a introdução de um componente florestal². Apesar de contribuições importantes para a redução

² O chamado Sistema de ILPF, “integração lavoura pecuária florestal” vem ganhando destaque nos últimos anos, inclusive na agenda de pesquisa. Estes sistemas, geralmente, recomendam a incorporação do Eucalipto como espécie florestal a retorno mais rápido nos sistemas de produção a pasto. Estima-se que

dos impactos ambientais da atividade e aumento da lucratividade/ área, tais sistemas ainda não permitem potencializar os mecanismos de resiliência dos sistemas de produção o que apenas pode ser feito com sistemas mais diversificados.

Dias Filho e Ferreira (2007) apresentam alguns dos limitantes principais relacionados a adoção de sistemas silvipastoris no Brasil, destacando:

- (i) Baixo retorno a curto prazo, tornando a adoção da tecnologia cara a grande parte dos produtores rurais. Experiências desenvolvidas pelo Instituto Ouro Verde na região do Portal da Amazônia (norte de MT) com agricultores familiares demonstram que associar o plantio das árvores com técnicas de manejo da pastagem (piqueteamento e ajuste adequado da taxa de lotação) além de incluir espécies agrícolas de ciclo curto (abacaxi, mandioca, milho, hortaliças e legumes entre outras possibilidades) pode gerar o fluxo financeiro necessário para arcar com os custos iniciais do sistema, desde que haja canais de comercialização para tais produtos.
- (ii) Alta complexidade em relação ao manejo da área (maior demanda de decisões, maior demanda de trabalho; necessidade de equipamentos e práticas de manejo específicas). Este ponto é fundamental especialmente para sistemas com alta diversidade, incluindo espécies agrícolas de curto prazo. Novas práticas de manejo e a necessidade de pensar a comercialização dos produtos tornam a gestão do sistema muito mais complexa em relação aos sistemas de monocultura.
- (iii) Barreiras culturais, associadas fundamentalmente a uma percepção equivocada sobre possíveis prejuízos associados as árvores nas pastagens (interferência negativa no crescimento das plantas forrageiras, maior ocorrência de doenças nas plantas e animais) e/ou a falta de conhecimento sobre os benefícios das diferentes espécies que poderiam compor o sistema produtivo. Apenas o avanço da pesquisa e das ações de extensão rural poderão contribuir de forma decisiva neste aspecto (Amaral et al. 2012). É preciso aprofundar o entendimento sobre as chamadas “funções ecossistêmicas das árvores”, lançando luz sobre os benefícios para o “ecossistema pastagem” (inter-relação entre plantas, animais, solo).

2.2 A definição do componente arbóreo para as pastagens

Fundamental compreender que o sucesso da arborização das pastagens passa pela correta escolha dos componentes forrageiros e florestais para a área. Neste sentido, as espécies arbóreas utilizadas devem apresentar copas que permitam a passagem de luz para o crescimento das forrageiras (Galzerano; Morgado 2008; Macedo *et al.*, 2010), sendo essencial que a produção de pastagem possa ser mantida com sombreamento de até 30 % da luz solar incidente na área (Porfírio da Silva *et al.*, 2010). Ao aumentar o espaço entre linhas de árvores ou diminuir a área de cobertura de copa haverá aumento de radiação solar para a pastagem (maior produção de biomassa), porém poderá haver efeitos na qualidade/quantidade de madeira por área e nos

cerca de 5,5% da área de produção agrícola (grãos + pecuária) já esteja operando sobre sistemas de integração, com cerca de 29% de produtores de gado adotando práticas relacionadas ao ILPF (Skorupa; Manzatto, 2019).

efeitos positivos do sombreamento para animais, solo e planta forrageira (Radomski; Ribaski, 2010).

Olival et al (2019) apresentam as principais características a serem observadas nas árvores que representariam potencial para consórcios com pastagem:

- ✓ *Aspectos relacionados a facilidade de estabelecimento.* Espécies que apresentem alta taxa de germinação e facilidade de plantio por semeadura direta podem representar grande economia na instalação do sistema como um todo. Outras características neste sentido são a velocidade de crescimento e alta rusticidade, principalmente por grande parte das áreas de pastagem apresentar problemas de fertilidade de solo.
- ✓ *Aspectos relacionados a interação com a forragem.* É ideal que as espécies apresentem altura superior a 07 metros, copa pouco densa e um formato de copa adequado para a passagem da luz, permitindo um bom crescimento da forrageira sob sua copa. Além disso, possuir raízes profundas e evitar raízes superficiais também vai favorecer o consórcio.
- ✓ *Contribuição para a fertilidade do solo.* O uso de leguminosas fixadoras de Nitrogênio é sempre recomendado, além do uso de diversidade de espécies que permitam otimizar a ciclagem de nutrientes decorrentes da queda de folhas, frutos e galhos³.
- ✓ *Alimentação para animais.* Muitas árvores nativas possuem folhas e/ ou frutos de espécies nativas com características nutricionais interessantes para funcionarem como suplemento na dieta dos animais ou mesmo como alimentação principal. Ao mesmo tempo, deve-se evitar espécies que tenham sabidamente efeitos tóxicos (ou, pelo menos, seu uso em número elevado dentro do sistema).
- ✓ *Usos diversos.* Podemos inserir espécies a partir do interesse específico de cada família. Espécies frutíferas, madeireiras, que forneçam sementes para comercialização, fibras e produtos para artesanato, lenha para casa etc.

A Figura 02 apresenta as recomendações da equipe do Instituto Ouro Verde para a região do Portal da Amazônia com referência as espécies utilizadas nos sistemas e que tem apresentado maior taxa de sobrevivência e indicadores de crescimento considerados satisfatórios.

³ As árvores podem funcionar como “bombas de nutrientes”, captando nutrientes em camadas mais profundas do solo e disponibilizando estes nutrientes nas camadas mais superficiais através da decomposição de folhas, galhos e frutos. Considerando que diferentes árvores possuem raízes com diferentes profundidades e composição de folhas diferente, apenas o uso de diferentes espécies árvores poderá conferir um perfil mais dinâmico ao material depositado no solo. Os efeitos sistêmicos deste processo são vários, estimulando a diversidade de micro, meso e macro fauna e incrementando a fertilidade do solo em seus parâmetros físicos, químicos e biológicos.

Espécies recomendadas para o sistema a partir das experiências do Instituto Ouro Verde			
Espécies	Tempo para Estabelecimento	Funções	Altura esperada após 1 ano (cm)*
Amarelinho	Longo	Alimentação animal (fruto e folhas); Melhoria de solo	50
Aroeira	Médio	Madeira	63
Bordão de Velho	Médio	Alimentação animal (fruto e folhas); Melhoria de solo	45
Caju	Curto	Fruto	100
Castanha	Longo	Fruto	45
Ingá	Curto	Melhoria do solo	80
Jatobá	Médio	Madeira	85
Pata de Vaca	Médio	Melhoria do solo	90
Pente de Macaco	Médio	Melhoria do solo	60
Pequi	Médio	Fruto	60
Periquiteira	Curto	Melhoria do solo	160
Pinho Cuiabano	Médio	Madeira	170
Sobrasil	Médio	Madeira	55
Urucum	Curto	Melhoria do solo	80

* baseada em sementeira direta, com exceção da castanha e ingá (neste caso, a referência é o plantio de mudas).

Figura 02. Espécies recomendadas pela equipe do Instituto Ouro Verde para utilização em sistemas silvipastoris na região norte de Mato Grosso (dados a partir de trabalhos de monitoramento de áreas implantadas).

Além da escolha das árvores, duas decisões ainda são importantes: a configuração do sistema e a forma de introdução do componente arbóreo (que pode representar um alto custo de investimento, especialmente devido ao custo de isolamento das árvores para evitar predação pelos bovinos). O uso de árvores nos sistemas produtivos pode se dar a partir de diferentes configurações, conforme destacado por Balbino *et al.* (2011), com cada configuração assumindo diferentes oportunidades e desafios:

- ILP (integração lavoura-pecuária) ou sistema agropastoril: sistema de produção que integra os componentes agrícola e pecuário em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área e no mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos;
- IPF (integração pecuária-floresta) ou sistema silvipastoril, sistema que integra os componentes pecuário e florestal, em consórcio;
- ILF (integração lavoura-floresta) ou sistema silviagrícola, sistema que integra os componentes florestal e agrícola pela consorciação de espécies arbóreas com cultivos agrícolas;
- ILPF (integração lavoura-pecuária-floresta) ou sistema agrossilvipastoril, sistema de produção que integra os componentes agrícola, pecuário e florestal em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área.

Observa-se, assim, que o arranjo das árvores também será determinante para garantir as condições de desenvolvimento das plantas forrageiras. Assim as árvores podem estar dispersas nas pastagens, mantidas em bosquete (pequenos grupos) ou em faixas para facilitar o manejo e operações de preparo do solo para formação da pastagem (EMBRAPA, 2002). Cada forma desta determinará diferentes densidades de árvores e cobertura de copa, influenciando os efeitos ecossistêmicos das árvores na pastagem.

Na escolha das plântulas recomenda-se priorizar espécies de sistema radicular profundo e capacidade para rebrotar após desfolhação, pois caso os animais se alimentem, são as que apresentam maiores chances de se desenvolver. Em pastagens pré-estabelecidas, a regeneração natural é o método mais econômico de se fazer arborização, sofrendo influência do banco de sementes existentes no solo, das práticas de manejo (limpeza da pastagem) e da capacidade das plântulas sobreviverem ao pisoteio e predação dos animais.

2.3 Arborização de pastagens e inclusão produtiva no âmbito da agricultura familiar

Apesar dos avanços em relação a adoção dos sistemas silvipastoris e agrossilvipastoris, especialmente na última década, observa-se que grande parte das espécies arbóreas utilizadas são exóticas de crescimento rápido, especialmente eucalipto. Isso se dá pelo foco central da arborização estar na oferta de sombra para os animais, rápida cobertura de solo e retorno econômico com a venda da madeira (WWF, 2018; Olival et al. 2021). O uso de árvores de crescimento lento (menos de dois metros de altura por ano), como algumas espécies nativas, tem sido recomendando apenas quando o produto/serviço escolhido compensar o custo de proteção contra danos que o gado pode produzir nas árvores (Porfírio-da-Silva *et al.*, 2009) – nestes casos a percepção e reconhecimento dos serviços ecossistêmicos prestados pelas árvores passa a ser fator fundamental na definição das espécies e dos arranjos.

Interessante observar que Silva et al. (2021) destacam que a decisão de manter ou mesmo plantar árvores nativas nas pastagens não depende necessariamente da lucratividade do estabelecimento, de seu tamanho, da taxa de ocupação das pastagens ou mesmo da idade da pastagem. A variável mais relevante neste sentido tem sido apontada como o conhecimento das funções das árvores no sistema e os objetivos almejados pelo proprietário da terra.

A adoção de sistemas agrossilvipastoris pode desempenhar papel importante para amortizar o custo inicial de implantação do componente arbóreo do sistema, em especial junto aos agricultores familiares. Trabalhos realizados pelo Instituto Ouro Verde na região norte do estado de Mato Grosso apontam para o melhor desempenho dos sistemas agrossilvipastoris quando comparados aos sistemas convencionais de produção – neste caso o acesso ao mercado pelos agricultores, de maneira a viabilizar a comercialização dos produtos agrícolas, é condição fundamental. A rentabilidade destes sistemas chega a ser 20 a 30% superior aos sistemas convencionais de manejo (monocultura de pastagens).

Ponto relevante associado ao uso de espécies nativas em sistemas silvipastoris relaciona-se a possibilidade de regionalização e diferenciação dos produtos oriundos destes sistemas. De fato, a regionalização dos produtos tem sido estratégia utilizada pelos agricultores familiares para garantir agregação de valor aos seus produtos. Mais do que uma estratégia econômica “a priori”, esta diferenciação da forma de produzir ocorre pela interação entre as pessoas e o ambiente existente. Desta interação surgem formas específicas de manejo de solos, plantas e animais que são específicos a cada localidade. Araújo *et al.* (2016), Chomenko (2016), Carvalho (2014) trazem exemplos de sistemas regionais de produção no cerrado mineiro, nos pampas gaúchos e no pantanal sul-mato-grossense, com a geração de produtos com alta diferenciação regional. Nos países europeus estavam registrados em 2015 mais de 600 produtos, em sua grande maioria queijos, com certificação/ designação de origem, sendo estas certificações associadas a diferentes aspectos do sistema de produção como uso de raças, alimentos regionais para os animais, métodos de fabricação entre outros aspectos (INRA, 2016).

O Brasil, dada a sua enorme diversidade socioambiental, tem oportunidade singular para desenvolver sistemas de produção regionalizados, capazes de usar as características específicas de cada bioma para estruturar formas diferenciadas de produção. Neste cenário a agricultura familiar pode desempenhar papel central, especialmente pelo histórico de uso dos elementos locais em seus sistemas produtivos.

De forma sintética, a transformação dos sistemas produtivos através da incorporação de elementos arbóreos nativos, representa uma oportunidade de inclusão produtiva, especialmente aos agricultores familiares devido a:

- ✓ Melhoria da produtividade do sistema como um todo, com elevação da produtividade/hectare, da diversificação da produção e melhoria no rendimento dos animais (litros leite/hectare/ano @ de carne/hectare/ano);
- ✓ Redução de custos, especialmente relacionado a manutenção da fertilidade do solo e alimentação animal;
- ✓ Maior agregação de valor ao produto final;
- ✓ Geração de postos de trabalho e melhoria das condições de trabalho, engajando a família nas atividades produtivas;
- ✓ Melhoria na qualidade ambiental geral da propriedade, com a formação de corredores ecológicos, gerando contribuições importantes para a biodiversidade e qualidade de recursos hídricos.

Importante ainda destacar que as ações para fomentar a transição dos sistemas a pasto vão ao encontro de diferentes objetivos do milênio, conforme destacado na figura 03.

Dentre os principais incentivos que devem ser utilizados para fomentar a permanência ou o plantio de árvores nativas nas pastagens destacam-se as políticas de crédito, incentivos relacionados a comercialização e a capacitação e treinamento de agricultores para o manejo de tais espécies Silva et al. (2021). As políticas de crédito devem dar condições para a realização do investimento inicial, conferindo carência necessária para pagamento das parcelas (dado que nem todos os agricultores terão condições de produzir espécies de ciclo curto no sistema). Os incentivos a comercialização passam desde ações de certificação dos produtos e pela existência de canais de comercialização para a produção. Por fim, as atividades de capacitação devem estar focadas no desenvolvimento de capacidades para o plantio e manejo das áreas, em especial o manejo das espécies arbóreas, tema que para grande parte dos agricultores poderá ser novo.

- Valorização das cadeias de valores
- Reciclagem de biomassa não utilizada para alimentação humana
- Uso de fontes alternativas para alimentação animal
- Promoção do bem-estar animal
- Regulação dos ciclos ecológicos
- Otimizar o processo de ciclagem de nutrientes e promover a fertilidade de solos e sequestro de carbono
- Uso racional de esterco para promoção de energia
- Promover a vitalidade dos territórios rurais, qualidade da paisagem e a preservação de biodiversidade e patrimônio cultural

Figura 03. Como a transição dos sistemas de produção pecuária pode contribuir para os objetivos do milênio.

Duas ações ainda devem ser complementares a partir das experiências desenvolvidas pelo Instituto Ouro Verde: ações para criar ou consolidar uma rede de fornecedores de sementes florestais de espécies nativas⁴ e ações de pesquisa para avançar no conhecimento sobre estas espécies e as funções que podem desempenhar nos sistemas a pasto.

2.4 Lacunas para ampliar o uso de árvores nativas nas pastagens

A incorporação de espécies arbóreas nos sistemas de produção é um desafio dinâmico e complexo em virtude das interações entre culturas, animais, práticas agrícolas e conhecimento local (Balbino *et al.* 2011). Do ponto de vista técnico, trata-se de um sistema dinâmico e de longo prazo, ou seja, as interações que ocorrem na área mudam conforme os componentes do sistema, em especial o componente arbóreo, evoluem.

A complexidade destes sistemas determina uma agenda ampla de ações de pesquisa e construção de estratégias de incidência, envolvendo:

⁴ No Portal da Amazônia, desde 2010 o IOV apoia a rede de sementes do Portal da Amazônia, uma rede formada por agricultores e agricultoras familiares e que tem como foco a coleta, armazenamento e comercialização de sementes florestais e agrícolas crioulas. A existência desta rede foi condição fundamental para permitir o plantio dos mais de 2.000 de diferentes modalidades de sistemas agroflorestais, incluindo os sistemas silvipastoris. Em grande parte do Brasil não existe uma oferta organizada de sementes de espécies nativas em quantidade, qualidade e diversidade.

- a) Realização de experimentos de longa duração e regionalizados, com foco nos resultados econômicos, mas também nos elementos que garantem resiliência dos sistemas de produção. Atenção especial para elementos como física dos solos; atividade biológica (macro, meso e microbiologia) e fertilidade do solo e reciclagem de nutrientes, além do comportamento animal e avaliação de diferentes arranjos florestais (neste sentido compreender os melhores arranjos para garantir a otimização das funções ecossistêmicas e retorno econômico).
- b) Necessidade de estudos regionalizados sobre a viabilidade da combinação de diferentes espécies, incluindo as espécies nativas de cada bioma. Estes estudos podem e devem estar fortemente baseados nas experiências locais de agricultores que, através da observação rotineira e do manejo de suas áreas percebem os benefícios e as possibilidades de uso das diferentes espécies. Importante destacar ainda a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre a diversidade vegetal nos diferentes biomas.
- c) Estudo e criação de mecanismos de políticas públicas para que os agricultores consigam superar barreiras econômicas, como a necessidade de investimento inicial, e barreiras operacionais, como a necessidade de conhecimento tecnológico e de investimento em capacitação de técnicos e na formação de profissionais de ensino superior e de escolas profissionalizantes da área agropecuária. Dentre as políticas consideradas mais relevantes para a ampliação dos sistemas integrados de produção, podem ser destacadas:
 - Melhorias no sistema de crédito capacitando agentes públicos e privados para a elaboração de projetos para a linhas de baixo carbono (programa ABC). Além disso, os sistemas de crédito rural devem ser ajustados para levar em conta uma visão de mais longo prazo dos resultados bioeconômicos aprimorados de toda a propriedade e decorrentes da transformação do sistema de produção, incluindo a redução do risco econômico e das externalidades sociais negativas em relação aos rendimentos privados;
 - Mudanças nas redes de abastecimento e oferta de incentivos positivos. As cadeias de valor devem ser atualizadas a fim de acessar mercados que ofereçam bonificações para produtos social e ambientalmente responsáveis. As organizações de pesquisa e marketing devem trabalhar em conjunto a fim de classificar a produção pecuária produzida através de sistemas integrados destinados a esses mercados de maior valor. Os programas de rotulagem e as certificações podem contribuir nesse esforço. Além disso, o governo pode ajudar a incentivar uma gestão mais sustentável através do fornecimento de um sistema de pagamentos por serviços ambientais associados a mudanças nas práticas agrícolas

Ponto relevante ainda são as incertezas na venda da madeira quando se utiliza espécies nativas ou mesmo exóticas (WWF, 2018). A falta de garantia de compra no período de colheita é uma das principais barreiras à adoção de plantios florestais comerciais além das limitações envolvendo a aprovação de planos de manejo. Diante disso, a criação de mecanismos financeiros e de comercialização que reduzam este risco poderia estimular significativamente a ampliação da adoção de sistemas ILPF

Estudos realizados em diversas partes do mundo apontam que o uso de árvores em pastagens está relacionado ao conhecimento sobre as espécies (Dias-Filho & Ferreira, 2008). Assim, embora se reconheça a importância das árvores para a manutenção de equilíbrio

ecossistêmico das pastagens, ainda existem lacunas significativas quanto ao uso dessas espécies, principalmente as nativas, com respeito aos seus benefícios, formas de implantação e manejo, e seu potencial de consórcio em sistemas de pastejo.

3. Saberes e usos das espécies nativas nas diferentes regiões brasileiras

3.1 Percepções gerais sobre a arborização de pastagens nas diferentes regiões brasileiras

Foram realizadas 138 entrevistas com agricultores moradores em diferentes biomas brasileiros, com o objetivo de mapear seu conhecimento sobre o uso de espécies nativas, bem como gerar informações que permitissem construir uma agenda de pesquisa para fortalecer o uso e o manejo destas espécies dentro dos sistemas de produção. As regiões envolvidas no estudo foram:

- Amazônia: região norte do estado de Mato Grosso, conhecida como “Portal da Amazônia” (região de fronteira agrícola, formada prioritariamente por imigrantes da região Sul a partir das décadas de 70 e 80).
- Caatinga: região do semiárido no município de Independência, no estado do Ceará
- Cerrado/ Mata Atlântica: região de transição entre cerrado e mata atlântica envolvendo os municípios de São José do Rio Pardo, Corumbataí, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição, Leme, Araras, Itirapina e Santa Rita do Passa Quatro no estado de São Paulo
- Pampa: região de Alegre, Piratini, Júlio de Castilhos e Santa Maria no estado do Rio Grande do Sul
- Pantanal: região de Cáceres, Pontes e Lacerda, Vale do São Domingos, Mirassol do Oeste e Curvelândia no estado de MT.

Os agricultores entrevistados tinham na pecuária de leite e corte sua fonte de renda principal. No entanto, os entrevistados da região da caatinga eram os que apresentavam menor participação da renda agrícola no total da renda domiciliar, sendo também os que apresentavam menor valor médio/ hectare referentes as atividades agrícolas.

Tabela 01. Renda total, % de renda oriunda de atividades agrícolas e valor de rendimento de atividades agrícolas/ hectare ne agricultores entrevistados nos diferentes biomas do Brasil.

Bioma	Entrevistados			Renda	
	Homem	Mulheres	Total	Renda Agrícola (%)	Renda Agrícola/ hectare
Caatinga	24	6	R\$ 62.154,33	55,45%	R\$ 416,47
Pantanal	23	7	R\$ 27.900,80	78,81%	R\$ 945,02
Amazônia	27	3	R\$ 67.232,00	78,10%	R\$ 2.248,62
Cerrado/ Mata Atlântica ¹	28	2	R\$ 135.573,47	98,23%	R\$ 4.444,05
Pampa	14	4	R\$ 66.945,11	88,88%	R\$ 796,00

1. Dos 30 entrevistados na transição cerrado/ mata atlântica, apenas 14 responderam as questões relacionadas a renda.

A tabela 02 apresenta as principais funções percebidas pelos entrevistados para a presença de árvores nas pastagens. Como esperado, mais de 50% dos entrevistados associam a presença das árvores a oferta de sombra para garantir conforto térmico aos animais. Este foi o principal critério citado na região do pantanal, amazônia, cerrado e pampa. Apenas na região da caatinga

que o principal critério citado foi o uso das árvores como alimento para os animais. Importante destacar que as características específicas deste bioma limitam o uso de plantas forrageiras convencionais o que levou, historicamente, ao uso de espécies nativas, sejam arbustivas ou arbóreas, como alimento para o gado, especialmente durante os meses mais secos (Parente; Parente 2010).

Tabela 02. Principais funções das árvores nas pastagens citadas por agricultores nos diferentes biomas do Brasil.

Bioma	Caatinga	Pantanal	Amazônia	Cerr/Mata Atl	Pampa	TOTAL
No. de citações	108	46	86	111	56	407
Propriedades inseticidas	-	1	-	2	-	3
Melhoria Solo/ Pasto	-	4	4	-	5	13
Frutos (consumo ou venda)	-	9	2	7	23	41
Alimentação animal	69	13	29	59	19	189
Sombra para os animais	35	40	63	41	37	216
Espécie madeireira	29	25	24	11	23	112
Espécie medicinal	4	7	-	4	1	16
Atrativo para fauna	-	-	-	1	-	1
Atrativo para abelhas	4	1	-	-	-	5
Beleza da propriedade	-	-	7	-	2	9
Produção de Sementes	-	-	1	-	-	1

O uso de espécies arbustivas e arbóreas nativas de forma mais intensiva pode contribuir ou mesmo prejudicar os ciclos naturais que sustentam o delicado equilíbrio do sistema solo / plantas / animais. Conhecer aspectos específicos de cada bioma, em especial especificidades sobre variações na fitofisionomia, fisiologia das plantas e dos processos que garantem a fertilidade natural dos solos são essenciais para a definição das melhores práticas de manejo, capazes de aliar a elevação da produtividade com a resiliência dos sistemas (Parente; Parente 2010; Albuquerque, 2004).

Neste sentido, chama atenção a baixa citação do uso das árvores como estratégia de melhoria do solo ou da forragem. Este é um aspecto importante na medida em que as espécies arbóreas poderiam funcionar otimizando a ciclagem de nutrientes e, com isso, favorecendo os processos naturais ligados a fertilidade do solo (Araújo, et al. 2016). A manutenção de diversidade de árvores, incluindo espécies leguminosas, e atenção ao seu arranjo espacial, de forma a influenciar positivamente grande parte da área de pastagem, são aspectos determinantes neste contexto (Muller et al., 2021; Holanda et al., 2017). Em nenhum bioma este foi um aspecto citado de forma significativa.

Importante destacar como ainda há lacunas no entendimento das árvores como provedoras de importantes serviços ecossistêmicos, em especial serviços atrelados a polinização ou manutenção da fauna, especialmente devido a formação de corredores ecológicos. Ao mesmo tempo, a percepção do potencial econômico complementar relacionado as árvores ainda é marginal, provavelmente muito ligado a agricultores que se relacionam com o mercado de frutas

regionais (baru, pequi), sementes ou mesmo o uso da madeira para substituição de cercas no estabelecimento rural ou confecção de utensílios e ferramentas.

Quando solicitados a indicar espécies para os sistemas produtivos, observou-se diferenças bastante expressivas entre os agricultores dos diferentes biomas (Tabela 03). Se por um lado os agricultores da região da caatinga foram um dos que menos citaram espécies, por outro foram os que concentraram suas indicações em espécies bem determinadas. De fato, somente 03 espécies somaram 53% das indicações. Nos demais biomas, em especial no cerrado/ mata atlântica, foram citadas diversas espécies, mas sempre de forma pulverizada e com maior incidência de espécies exóticas.

Tabela 03. Número de espécies citadas e principais espécies arbóreas na visão de agricultores entrevistados nos diferentes biomas brasileiros.

Bioma	No. de Espécies Citadas	Principais Espécies
Caatinga	19	Juazeiro (25%); Sabiá (18%); Algaroba (11%)
Pantanal	14	Aroeira (19%); Cumbaru (15%), Jatobá (11%), Ipê Amarelo (11%)
Amazônia	26	Ipê Amarelo (16%); Jatobá (10%); Garapeira (13%); Bordão de Velho (12%); Cedro Rosa (9%)
Cerrado/ Mata Atlântica	57	Manga (10%); Goiabeira (6%); Amora (6%); Eucalipto (5%); Angico (5%); Barbatimão (3%); Ipê Roxo (3%)
Pampa	31	Eucalipto (17%); Acácia (9%); Pitanga (10%); Uva do Japão (6%)

Este quadro se repetiu quando os entrevistados foram solicitados a indicar quais as 3 espécies mais interessantes para suas pastagens. Agricultores da caatinga concentraram suas avaliações em 03 espécies, priorizando aquelas mais rústicas e direcionadas a alimentação dos animais, enquanto os demais pulverizaram suas escolhas e os critérios mais relevantes foram o oferecimento de sombra para os animais e pouca interferência na pastagem (Figura 04). No Anexo I consta a lista de espécies para cada bioma bem como as avaliações realizadas pelos entrevistados.

Os entrevistados da região dos pampas foram os que conferiram menores valores para as espécies arbóreas selecionadas. De fato, sendo um bioma predominantemente campestre, não há uma cultura de arborização da pastagem. Estudos apontam para a existência nos campos dos pampas de mais de 450 espécies de gramíneas e 150 espécies leguminosas, sendo muitas destas com alto potencial forrageiro (Rosa, 2018). Ao mesmo tempo, a arborização mais intensiva do pasto nativo pode gerar problemas por exclusão da florística campestre à medida que as árvores se desenvolvem e sombreiam. David (2022) destaca o processo histórico da introdução da pecuária na região dos pampas e como esse processo marcou tanto a paisagem, cultura e nodo de vida da região.

Figura 04. Avaliação média para os diferentes critérios utilizados por agricultores para escolher as principais espécies arbóreas para os diferentes biomas (escola de 1 a 5 para cada critério).

O uso comercial das espécies arbóreas não parece desempenhar papel chave na decisão da espécie na maioria dos biomas, com exceção do pantanal, onde o baru (*Dipteryx alata*) foi uma espécie citada como de interesse para a comercialização de sua castanha. De fato, é importante compreender que a viabilidade econômica de produtos nativos vai depender da existência de uma complexa rede de serviços o que, em grande parte das regiões pecuárias, não vai existir⁵. Assim, esses potenciais econômicos, como a produção de madeira, frutos, fibras, sementes entre outros ficam restritos ao uso domiciliar ou a pequenos nichos de mercado.

Quando indagados sobre os pontos relacionados às árvores que “atrapalhariam” o sistema de produção, também existem diferenças bastante expressivas entre os diferentes biomas. Na caatinga a toxicidade foi o ponto que mais se destacou. Novamente deve-se reforçar que dos biomas estudados, este é o único no qual os agricultores usam de forma mais intensiva as espécies nativas. Justamente por estar mais intimamente relacionado ao bioma local, a preocupação com espécies tóxicas parece ser a principal para estes agricultores. No pantanal e na amazônia aspectos relacionados a interferência negativa das espécies nativas na pastagem, atrapalhando o crescimento da forragem (seja por “abafar” o pasto, seja por espalhar rapidamente na área, gerando competição com a espécie forrageira e diminuindo sua produção anual de matéria seca) chamaram atenção. Cabe destacar que este suposto problema tem relação direta com falhas no manejo das pastagens e nas estratégias de manutenção da fertilidade do solo, que criam as condições para potencializar o efeito invasor de plantas nativas, sejam elas herbáceas, arbustivas ou mesmo arbóreas. Já na região dos pampas, os pontos negativos foram pulverizados enquanto no cerrado/ mata atlântica o receio de lesão nos animais foi o ponto mais citado.

⁵ Serviços como assistência técnica especializada, rede de processamento e distribuição dos produtos, além do conhecimento de legislação específica para os produtos nativos.

Tabela 04. Principais problemas associados as árvores ou arbustos nas pastagens de acordo com agricultores entrevistados nos diferentes biomas brasileiros.

Bioma	Espinhos	Espalha rápido	Abafa pasto	Atrapalha pastejo	Tóxica	Cresce Lento	Sem Função	Total
Caatinga	4	10	1	0	24	0	8	47
Pantanal	0	0	6	0	1	0	0	7
Amazônia	17	60	4	9	1	1	1	93
Cerrado/ Mata Atlântica	21	0	0	0	9	0	0	30
Pampa	4	3	1	0	1	0	3	12
TOTAL	46	73	12	9	36	1	12	189

3.2 A espécie arbórea *Samanea tubulosa* e seu potencial nutricional para bovinos: resultados preliminares

3.2.1 Aspectos gerais da *S. tubulosa*

O Bordão-de-Velho é uma árvore que atinge de 4 a 20 metros de altura, podendo alcançar 100 cm de diâmetro a altura do peito (DAP), sendo que seu tronco pode ser reto e cilíndrico, com o fuste de até 12 m de comprimento (Lorenzi, 2013). Sua copa é formada por ramos horizontais grossos e largos, a casca é grossa e muito suberosa, com 25-45 cm de diâmetro. A forma de copa é flabeliforme, lembrando um leque, estando ajustada para as áreas de pasto por permitir maior transmissão de luz. Sua área de copa é bastante variável, mas pode chegar a ser superior a 200 m² (Lorenzi, 2013)

A *S. tubulosa* caracteriza-se por ser uma árvore com múltiplas funções, desde o uso da madeira, folhas e frutos. Este fato, associada a sua rusticidade, fácil germinação e propagação em áreas de pastagens a torna uma espécie chave para a construção de sistemas silvipastoris na região Amazônica (Carvalho, 2007). Dentre as funções que mais são destacadas estão a melhoria da fertilidade, por se tratar de uma leguminosa fixadora de nitrogênio e por ser uma árvore com grande produção de biomassa, e o possível uso de seus frutos e folhas na alimentação de ruminantes. Destaca-se de outras espécies deste mesmo gênero já possuem relatos mais robustos de uso em produção animal, como é o caso da *S. samman*.

Durante as entrevistas na região do Portal da Amazônia, o bordão de velho foi a segunda espécie mais citada pelos agricultores, apenas atrás do Ipê Amarelo, espécie que possui madeira de mais alto valor. No entanto, a principal vantagem percebida para o Bordão foi justamente a possibilidade de uso de seus frutos na alimentação animal. Dada a escassez de trabalhos nesta área, desenvolvemos um conjunto de experimentos para melhor caracterização desta espécie e seu potencial para uso em produção animal. Importante destacar que os resultados destes experimentos são fundamentais para compreender melhor como usar esta espécie de forma estratégica nos sistemas de produção, contribuindo para o aumento da produtividade, redução de custos e melhoria da qualidade ambiental dos estabelecimentos rurais.

3.2.2 Resultados dos experimentos realizados

Divididos os resultados em dois conjuntos. Inicialmente os estudos “*in vitro*” que buscaram caracterizar o processo de digestão dos frutos de Bordão de Velho. Neste sentido, duas informações são extremamente relevantes: a taxa de degradabilidade ruminal e a produção de gases ruminais. A degradabilidade tem relação com o tempo que demora para haver a degradação do alimento no rúmen. Quanto mais rápido isso ocorre, maior o potencial de ingestão do animal, e, conseqüentemente, maior potencial de produção. Já a produção de gases ruminais tem relação com os produtos gerados por esta degradação. Existem gases considerados benéficos ao metabolismo do animal, como os ácidos acético, butírico e propiônico, enquanto outros não são desejados, como o metano.

Para estes testes foram formuladas dietas isonutricionais (com mesmo nível de nutrientes), mas com diferentes níveis de bordão de velho (0%, 10%, 20% e 30%). Como alimentos principais considerou-se uma dieta com feno de tifton e outra com silagem, ambos alimentos volumosos muito comuns em grande parte dos estabelecimentos rurais.

A figura 05 apresenta os dados de degradabilidade das dietas. Interessante notar as diferenças no padrão de degradabilidade para os alimentos estudados. Para o feno de tifton, nas primeiras 48 horas, a taxa de degradabilidade das dietas com bordão foram superiores, porém, as 72 horas a dieta sem o suplemento apresentou maior degradabilidade. Isso não foi o que ocorreu quando foi usada a silagem. Neste caso, a inclusão de 10% ou 30% elevou a degradabilidade da dieta.

Figura 05. Taxa de degradabilidade de dietas contendo diferentes níveis de *S. tubulosa* (bordão de velho). Dieta da esquerda usa com alimento central o feno de Tifton e a da direita a silagem de milho.

Os dados relativos à produção total de gases, apresentados na Tabela 05, apresentam diferenças importantes. Para as dietas contendo feno, a produção de gases com a inclusão do bordão foi sempre inferior à, dieta sem o suplemento. Já para as dietas com a silagem, apesar da maior produção de gases em 24 horas, apenas a dieta com 10% apresentou valores superiores após 72 horas. Deve-se destacar, entretanto, que tanto o feno quanto a silagem de milho representam alimentos de mais alta qualidade e estratégias de alimentação para o período seco do ano, que não são adotadas por parte dos agricultores. Seria importante complementar essas análises

utilizando outros tipos de silagem, como o Capiachu (*Pennisetum purpureum Schum*) ou mesmo utilizando apenas a forragem pastejada diretamente.

Tabela 05. Produção líquida de gases (ml/ grama de Matéria Seca) de dietas contendo diferentes níveis de *S. tubulosa* (bordão de velho).

Tratamento	24h	48h	72h
Silagem			
0%	99,77	156,97	180,05
10%	119,34	148,94	186,37
20%	106,36	170,00	164,95
30%	101,99	150,67	175,30
Feno			
0%	102,81	155,65	184,33
10%	90,73	142,53	172,24
20%	97,39	149,06	163,95
30%	100,66	144,69	154,85

O segundo teste realizado foi a avaliação de desempenho de animais. Para este teste, novilhas da raça Jersey foram divididas em dois grupos, sendo um grupo alimentado exclusivamente a pasto e outro suplementado com 1% de seu peso vivo com frutos triturados de bordão de velho. Após 14 dias em adaptação, os animais foram submetidos a 15 dias de acompanhamento, invertendo-se os grupos depois. Foram acompanhadas informações sobre o ganho de peso dos animais e dados comportamentais, como tempo de ruminação, ócio e atividade (pastejo).

A tabela 06 e as figuras 06 a 09 apresentam os dados comportamentais dos animais, indicando que animais que receberam suplemento com frutos de bordão de velho se comportaram de forma diferente ao longo do tempo. Com respeito ao ganho de peso, os animais com suplementação apresentaram piora no desempenho. Como estes dados acabam indo na direção contrária aos demais dados, algumas hipóteses foram levantadas: (i) condição da pastagem ofertada aos animais; (ii) condição de estresse térmico sofrido pelos animais durante o experimento, (iii) condição de stress causado por ataques a alguns animais por animais domésticos na área do experimento durante a execução dos testes. A equipe do projeto optou por refazer o experimento no segundo semestre de 2022 para confirmar estas informações, além de complementar o estudo com um trabalho envolvendo carneiros e diferentes níveis de bordão de velho na dieta (simulando o experimento *in vitro* realizado).

Tabela 1. Ganho de peso médio diário e comportamento ingestivo de novilhas mantidas em pastagens de Mombaça e recebendo suplementação com bordão de velho

Item	Tratamentos		EPM	Probabilidades		
	CONT	BORD		Trat	Hora	Trat.xHora
Ganho de peso, g/d	-95,5	-156,9	53,50	0,576		
Ruminação	9,18	9,99	0,580	0,492	<0,001	0,038
Atividade	28,9	30,7	1,27	0,469	<0,001	<0,001
Ócio	14,4	12,3	0,66	0,128	<0,001	<0,001
Ofegação	7,61	6,99	0,242	0,216	<0,001	0,001

Figura 06. Tempo de ruminação de novilhas recebendo ou não suplementação com Bordão de velho

Figura 07. Tempo de atividade de novilhas recebendo ou não suplementação com Bordão de velho

Figura 08. Tempo de ócio de novilhas recebendo ou não suplementação com Bordão de velho

4. Considerações finais e atividades complementares

Observa-se que a agenda de pesquisa envolvida com o redesenho e transformação dos sistemas de produção a pasto no Brasil é ampla e diversificada. O material aqui apresentado permite, por um lado, demonstrar a grande oportunidade que representa a transformação dos sistemas produtivos, com a incorporação da diversidade de espécies nativas nas pastagens e, por outro, os desafios que ainda são necessários para avançar neste cenário.

Assim, a questão central não é apenas ampliar a base de conhecimento sobre a relação entre árvores e pastagens nos diferentes biomas, mas, acima de tudo, construir ferramentas de colaboração e troca de informações entre pesquisadores, estudantes, técnicos e agricultores nas várias regiões do país. Será a colaboração coletiva entre diferentes instituições que vai permitir fortalecer os agricultores e permitir avanços na transição e aumento da resiliência e sustentabilidade dos sistemas de produção.

O trabalho permite avançar em alguns aspectos, como:

- a) Reconhecimento de que existe um conhecimento pulverizado sobre diferentes funções das árvores nas pastagens e este conhecimento é construído a partir do processo histórico de estabelecimento da pecuária em cada região e aspectos dos diferentes biomas. O uso de ferramentas para socializar informações pode favorecer o fortalecimento deste conhecimento.
- b) O uso econômico das árvores nativas em pastagens é bastante limitado, estando restrito a usos domésticos ou pequenos nichos de mercado. As árvores são ainda definidas, prioritariamente pela oferta de sombra ou rusticidade. Apenas na Caatinga há um direcionamento diferente. O fortalecimento de redes focadas na comercialização de produtos, como frutos ou sementes, pode representar estratégia importante e que serviria como estímulo a maior arborização das pastagens
- c) Existem lacunas importantes na pesquisa que envolve o uso de espécies nativas para alimentação dos animais. Não se trata apenas de caracterizar determinada folha ou fruto, mas sim compreender como manejar cada espécie para otimizar este aspecto. O mesmo poderia ser dito para o uso destas espécies na perspectiva de incremento da fertilidade de solo.

Para finalizar o projeto estão previstas a realização de reuniões e oficinas em diferentes regiões para debater com atores locais alguns dos resultados da pesquisa e, principalmente, debater como avançar no uso de espécies nativas para a arborização de pastagens e diversificação de sistemas produtivos. Serão realizadas atividades em Cáceres, MT, Serra Talhada (PE) e Araras (SP). Reforça-se que já foi realizada atividade em Alta Floresta (MT). Estas atividades serão realizadas na primeira semana de Agosto de 2022.

Referências

- ADAMOLI, J. ; MACEDO, J.; AZEVEDO, J.G.; NETTO , J.M. Caracterização da região dos Cerrados. In: Solos dos Cerrados: Tecnologias e Estratégia de Manejo. EMBRAPA/CPAC. Liv. Nobel, São Paulo, p.-33-74. 1986.
- ALBUQUERQUE, S. G. A caatinga como pastagem nativa. Anais da XXVII Reunião Nordestina de Botânica, Petrolina, 22 a 25 de março de 2004. Disponível em <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/28560/1/OPB437.pdf>.
- AMARAL, G.; CARVALHO, F.; CAPANEMA, L.; CARVALHO, C. A. Panorama da pecuária sustentável. BNDES Setorial 36, p. 249-288. 2012.
- ARAUJO, A G. J.; SILVA, L. T.; MONTEIRO, A. M. V.; OLIVEIRA, G. S.; RODRIGUEZ, D. A. Os Territórios da pecuária bovina de corte no Pantanal Sul Mato-Grossense: do nomadismo dos Guaicurus a multiplicidade dos dias atuais. 2016. Disponível em: http://mtc-m21b.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/07.08.18.32/doc/araujo_territorios.pdf
- ARAÚJO, R. A. de; RODRIGUES, R. C.; COSTA, C. S.; LANA, R. P. L.; SANTOS, F. N. S.; LIMA, A. J. T. de; RODRIGUES, M. M. Forage intake and performance of cattle in silvo-pastoral systems and monoculture of Marandu in Pre- Amazon region. African Journal of Agriculture Research. Vol. 11 (20), pp. 1849-1857, 2016.
- BALBINO, Luiz Carlos et al. Evolução tecnológica e arranjos produtivos de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 46, n. 10, 2011.
- BECK, M. R.; GREGORINI, P. (2021) Animal Design through functional dietary diversity for future productive landscapes. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, Doi: <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.546581>
- BIGARDI, L. R. Árvores nas pastagens melhoram a qualidade do solo e da forragem. Tese de Doutorado, Viçosa, 2016.
- CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J, A. A agroecologia: estratégias de pesquisa e valores. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, v.1, n.1, 2000.
- CARDOSO, M. P.; SMITH, G.; CORDEIRO, J. P. V.; MONTANO, P. F. Apoio à agropecuária sustentável e à inclusão socioprodutiva na Região Sudeste . In: LEAL, Claudio Figueiredo Coelho et al. (Org.). Um olhar territorial para o desenvolvimento: Sudeste. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2015.
- CARVALHO, I. S. H. A “pecuária geraizeira” e a conservação da biodiversidade no cerrado do Norte de Minas. Sustentabilidade em Debate - Brasília, v. 5, n. 3, 2014.
- CARVALHO, . E. R. Bordão-de-Velho *Samanea tubulosa*. Circular técnica : EMBRAPA. 2007. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/42344/1/Circular132.pdf>
- CHIRWA, P.; MALLA, W. A. Trees in the landscape: towards the promotion and development of traditional and farm forest management in tropical and subtropical regions. *Agroforestry Systems* v. 90, n.4, 2016.
- CHOMENKO, L. Nosso Pampa desconhecido. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 2016.
- DAVID, C. Paisagem pastoril: expressão cultural-agrária do Pampa. *Revista Campo-Território*, 17(44 Abr.), 145–169. <https://doi.org/10.14393/RCT164407>.

DIAS FILHO, M. B.; FERREIRA, J.N. Barreiras à adoção de sistemas silvipastoris no Brasil. In: Fernandes, E. N.; Pacuillo, D. S.; Castro, C. R. T. de; Muller, M. D.; Arcuri, P. B.; Carneiro, J. da C.. (Org.). Sistemas agrossilvipastoris na América do Sul: desafios e potencialidades. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2007, p. 327-340.

DIAS-FILHO, M. B. Diagnóstico das pastagens no Brasil. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2014.

FAOSTAT. Disponível em <http://www.fao.org/faostat/en/#home>, 2018.

FREITAS, A. F. Contribuição de árvores nativas para pastagens agroecológicas de famílias agricultoras. 2017. 109 p. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2017.

GALZERANO, L.; MORGADO, L. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria, vol. 9, n. 3, 2008. Disponível em: <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030818.pdf>

GOMES, R. C.; FEIJÓ, G. L. D.; CHIARI, L. Evolução e Qualidade da Pecuária Brasileira. Campo Grande: EMBRAPA, Nota Técnica, 2017. Disponível em <https://www.embrapa.br/documents/10180/21470602/EvolucaoQualidadePecuaria.pdf/64e8985a-5c7c-b83e-ba2d-168ffaa762ad>

HELFAND, S. M.; ROCHA, R.; VINHAIS, H. E. F. Pobreza e desigualdade de renda no Brasil rural: uma análise da queda recente. Pesquisa e planejamento econômico | ppe | v. 39 | n. 1 | abr. 2009.

HOLANDA, A. C. de.; FELICIANO, A. L. P.; FREIRE, F. J.; SOUZA, F. Q. de; FREIRE, S. R. de O.; ALVES, A. R. Aporte de serapilheira e nutrientes em uma área de caatinga. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 27, n. 2, p. 621-633, abr.-jun., 2017 Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/view/27747/pdf_1

INRA. Short summary of the collective scientific assessment report at the request of the French ministries responsible for Agriculture and the Environment, in cooperation with the French Environment and Energy Management Agency (ADEME), November 2016. Disponível em: <https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/esco-elevage-eu-resume-anglais.doc.pdf>

JÚNIOR, L. G. F.; SANTOS, C. O.; MESQUITA, V. M.; PARENTE, L. L. Dinâmica das pastagens Brasileiras: Ocupação de áreas e indícios de degradação - 2010 a 2018. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/estudo-mostra-reducao-de-26-8-milhoes-de-hectares-de-pastagens-degradadas-em-areas-que-adotaram-o-plano-abc/Relatorio_Mapa1.pdf

JUNIOR, J. A. Gestão de Pastagens Planejamento e manejo da teoria à prática. 2015. Disponível em: <https://iepec.com/wp-content/uploads/2015/07/capitulo-1.pdf>.

LIMA, A. M.; AZEVEDO, C. F. Impactos culturais e socioambientais deixados pela Revolução Verde na região do brejo paraibano – Brasil. Revista Verde (Mossoró – RN - BRASIL), v. 8, n. 5, p. 116 - 123, (Edição Especial) dezembro, 2013.

LIMA, P. R.; MALAVASI, U. E.; JEAN, M. R. Espécies lenhosas nativas com potencial de uso em sistema silvipastoril, no Mato Grosso do Sul. Revista Agrogeoambiental, vol.5, no.2, 2013. [doi:10.18406/2316-1817v5n22013504](https://doi.org/10.18406/2316-1817v5n22013504)

LORENZI, Harri. **Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil**, vol. 02/4ª. Ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2013.

MACEDO, R. L. G.; VALE A. B.; VENTURIM, N. Eucalipto em sistemas agroflorestais - Lavras: UFLA, 2010. 331 p.

MARCONATO, M.; BRAMBILLA, M. B.; CAMARA, M. R. G.; CARVALHO, S. C.; NASCIMENTO, S. P. TAXA DE POBREZA E POPULAÇÃO RURAL NO BRASIL: ANÁLISE ESPACIAL DOS PERÍODOS 2000 E 2010. *Econ. e Desenv.*, Santa Maria, vol. 27, n.1, p. 183 - 201, jan. – jul. 2015.

MO LI et al, 2021. O papel das fronteiras planetárias na avaliação da sustentabilidade ambiental absoluta em escalas, *Environment International* 152: 106475

MÜLLER, F. C.; MORAES, VICENTE, L. C. **Uso, Manejo e Conservação do Solo**. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556902715/>. Acesso em: 08 mai. 2022.

NODARI, R. O.; GUERRA, M. P. A agroecologia: estratégias de pesquisa e valores. **Ciência, Valores e Alternativas II** • Estud. av. 29 (83) • Jan-Apr 2015 • <https://doi.org/10.1590/S0103-40142015000100010>

NUMATA, I.; ROBERTS, D. A.; CHADWICK, O. A.; SCHIMEL, J.; SAMPAIO, F. R.; LEONIDAS, F. C.; SOARES, J. V. Characterization of pasture biophysical properties and the impact of grazing intensity using remotely sensed data. *Remote Sensing of Environment*, 109, 314-327, 2007. doi: 10.1016/j.rse.2007.01.013

OLIVAL, A. A. Beneficiamento e comercialização de produtos da agricultura familiar. In: ISPN. Programa de Pequenos Projetos Ecosociais na Amazônia – Brasília-DF; Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), 1ª edição, 2017, p. 14 - 22.

OLIVAL, A. A.; BOGO, A. C. F.; SOUZA, SOUZA; S. E. X. Guia de Árvore nas Pastagens. Instituto Ouro Verde: Alta Floresta, 2019. 52p.

OLIVAL, A. A.; SOUZA, S. E. X.; FELITO, R. A.; ARANTES, V. T. Potencial de espécies arbóreas nativas para a nutrição de bovinos. *Revista Brasileira de Agroecologia*, vol.16, no.1, 2021.

PARENTE, H. N.; PARENTE, M. O. M. Impacto do pastejo no ecossistema Caatinga. *Arq. Ciênc. Vet. Zool.*, v.13, n.2, p. 115-120, 2010. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/276548312.pdf>

PERFECTO I, VANDERMEER J (2008) Biodiversity Conservation in Tropical Agroecosystems: A New Conservation Paradigm. *Ann. N.Y. Acad. Sci.* (1134): 173. doi: 10.1196/annals.1439.01

PEREIRA, L.G.R.; VOLTOLINI, T.V.; MORAES, S.A. de; ARAGÃO, A. dos S.L.; BRANDÃO, L.G.N.; CHIZZOTTI, M.L. Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF): sistema de integração fruticultura pecuária. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO ANIMAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 2., 2009, Petrolina. Anais. Petrolina: Universidade Federal do Vale do São Francisco: Embrapa Semi-Árido, 2009. 11p.

PEZZONI, T.; VITORINO, A. C. T.; DANIEL, O.; LEMPP, B. Influência de *Pterodon emarginatus* Vogel sobre atributos físicos e químicos do solo e valor nutritivo de *Brachiaria decumbens* Stapf em sistema silvipastoril. *CERNE*, vol. 18, no.2, 293-301, 2012. doi: 10.1590/S0104-77602012000200014

PORFIRIO DA SILVA, V.; MEDRADO, M. J. S.; NICODEMO, M. L. F.; DERETI, R. M. Arborização de pastagens com espécies florestais madeireiras: Implantação e manejo. EMBRAPA, 2010.

RADOMSKI, M. I.; RIBASKI, J. Sistemas silvipastoris: aspectos da pesquisa com eucalipto e grevilea nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil. Colombo: Embrapa Florestas, 2010.

ROSA, F. Animais criados livres no Pampa fornecem carne mais saudável. On line. Disponível em Animais criados livres no Pampa fornecem carne mais saudável - Portal Embrapa, 2018. Acesso em 01/06/2022.

SANTOS, E. L.; BRAGA, V.; SANTOS, R. S.; BRAGA, A. M. S. DESENVOLVIMENTO: UM CONCEITO MULTIDIMENSIONAL. Desenvolvimento Regional em debate Ano 2, n. 1, jul. 2012.

SANTOS, J. O. Relações Entre Fragilidade Ambiental e Vulnerabilidade Social na Susceptibilidade aos Riscos. Mercator, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 75-90, mai./ago. 2015

SILVA, V. P.; SANTOS, M. V. Perspectivas da arborização de pastagens na produção animal agroecológica. In: 1 Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável. 26 a 27 de setembro de 2014.

Silva, T. R.; Pena, J. C.; Martello, F.; Bettiol, G. M.; Sano, E. E.; Vieira, D. L. M. Not only exotic grasslands: The scattered trees in cultivated pastures of the Brazilian Cerrado, Agriculture, Ecosystems & Environment, 314, 2021.

SKORUPA, L. A.; MANZATTO, C. V. AVALIAÇÃO DA ADOÇÃO DE SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA- FLORESTA (ILPF) NO BRASIL. In: SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA NO BRASIL. Disponível em: <file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/Skorupa-Sistemas-Integracao-LV-2020-paginas-341-380.pdf>

STEINGRABER, R.; KANOPPA, A. P.; Caetano, J. F. Environmental services as an endogenous development strategy: an alternative to deforestation in the state of Acre, Brazil. Acta Scientiarum vol.40, no. 2, 2018.

STOCCO, L. Impactos econômicos da redução do hiato de produtividade da pecuária de corte no Brasil. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 2018.

TORQUATO, J.L. et al. Aspectos da utilização de sombreamento em pastagens. PUBVET, Londrina, v. 6, n. 14, Ed. 201, Art. 1348, 2012.

WWF. Potencial das regiões brasileiras para a expansão dos sistemas de integração lavoura – pecuária – floresta. 2018. 16p.

Anexo I. Principais espécies e notas conferidas para diferentes características que indicam maior ou menor potencial de consórcio com pastagens.

a) Caatinga

Nome Popular	N	Nota média	Acúmulo de folhas e/ou frutos no solo	Forragem cresce bem sob a copa	Sombreamento para os animais	Rusticidade	Uso no estabelecimento ou venda	Uso como alimentação animal
Juazeiro	24	3,9	3,8	3,1	5,0	5,0	1,9	4,6
Sabia	16	4,3	4,3	4,2	3,7	4,0	4,6	4,9
Algaroba	11	4,0	4,0	2,1	4,8	4,5	4,0	4,7
Pau Ferro	4	4,1	3,8	4,0	5,0	5,0	2,3	4,8
Aroeira	3	4,3	4,0	4,3	3,7	5,0	4,0	4,7
Leucena	3	4,0	4,3	4,3	3,7	4,3	2,3	5,0
Mandacaru	2	3,0	1,0	4,0	2,0	5,0	1,0	5,0
Ipê	2	3,7	3,5	3,5	4,5	5,0	2,0	3,5
Angico	1	3,0	5,0	3,0	3,0	1,0	1,0	5,0
Carnauba	1	3,2	4,0	3,0	4,0	3,0	2,0	3,0
Catingueira	1	3,7	2,0	3,0	5,0	5,0	2,0	5,0
Faveleira	1	3,0	3,0	3,0	1,0	5,0	1,0	5,0
Moringa	1	3,8	3,0	4,0	3,0	5,0	3,0	5,0
Peroba	1	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0
Umburana	1	4,5	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Média			3,6	3,6	3,9	4,5	2,7	4,4

b) Pantanal

Nome Popular	N	Nota média	Acúmulo de folhas e/ou frutos no solo	Forragem cresce bem sob a copa	Sombreamento para os animais	Rusticidade	Uso no estabelecimento ou venda	Uso como alimentação animal
Aroeira	9	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,7	2,3
Cumbaru	7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Cedro rosa	6	4,6	5,0	5,0	5,0	4,8	5,0	2,5
Ipê Amarelo	5	4,4	5,0	5,0	5,0	5,0	4,4	2,0
Jatobá	5	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,8
Figueira	3	4,2	5,0	5,0	5,0	4,3	3,0	2,7
Cajá	2	4,8	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
Ipê roxo	2	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0	2,5
Babaçu	1	4,7	5,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0
Garapeira	1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mangaba	1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sucupira	1	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0
Peroba	1	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0
Média			5,0	5,0	5,0	4,7	4,5	3,5

Árvores e pastagens: fortalecendo a resiliência dos sistemas familiares de produção animal

c) Amazônia

Nome Popular	N	Nota média	Acúmulo de folhas e/ou frutos no solo	Forragem cresce bem sob a copa	Sombreamento para os animais	Rusticidade	Uso no estabelecimento ou venda	Uso como alimentação animal
Ipê Amarelo	15	3,2	4,1	4,5	4,6	3,7	1,3	1,2
Bordão de velho	11	3,1	2,9	3,7	3,4	2,6	1,5	4,3
Garapeira	10	3,0	2,7	3,8	3,4	4,9	2,2	1,0
Jatobá	9	3,4	3,8	4,1	4,4	3,8	2,1	2,4
Cedro rosa	7	3,1	3,7	4,1	4,9	4,0	1,0	1,0
Amarelinho	5	2,3	2,0	2,8	2,8	2,6	1,0	2,6
Mirindiba	3	2,2	2,7	2,3	3,7	2,7	1,0	1,0
Pinho Cuiabano	3	2,4	2,0	3,7	2,3	3,0	2,3	1,0
Cajá	3	1,7	1,3	2,3	2,0	1,7	1,0	1,7
Amoreira	2	1,8	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0	1,0
Canela amarela	2	2,5	4,0	3,5	2,5	2,0	2,0	1,0
Farinha Seca	2	2,2	1,5	3,5	3,0	3,0	1,0	1,0
Jequitibá	2	1,9	2,0	3,0	2,0	2,5	1,0	1,0
Tarumã	2	2,4	2,5	3,0	3,5	3,0	1,5	1,0
Angico	2	2,4	2,0	1,5	2,5	4,5	3,0	1,0
Peroba	2	2,6	2,5	3,0	4,5	3,5	1,0	1,0
Champanhe	1	3,5	4,0	5,0	4,0	5,0	2,0	1,0
Fruta pão	1	3,5	4,0	5,0	5,0	2,0	2,0	3,0
Genipapo	1	2,7	1,0	4,0	3,0	4,0	3,0	1,0
Guarantã	1	3,2	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	1,0
Mogno	1	3,3	4,0	5,0	5,0	4,0	1,0	1,0
Olho de cabra	1	2,5	4,0	1,0	5,0	3,0	1,0	1,0
Pente de Macaco	1	1,5	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Pequi	1	4,2	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	1,0
Peroba mica	1	2,0	1,0	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0
Timburi	1	2,2	2,0	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0
Média			2,8	3,4	3,4	3,2	1,7	1,4

Árvores e pastagens: fortalecendo a resiliência dos sistemas familiares de produção animal

d) Cerrado/Mata Atlântica

Nome Popular	N	Nota média	Acúmulo de folhas e/ou frutos no solo	Forragem cresce bem sob a copa	Sombreamento para os animais	Rusticidade	Uso no estabelecimento ou venda	Uso como alimentação animal
Mangueira	7	3,6	4,2	4,7	5,0	3,1	0,7	3,7
Goiabeira	5	3,7	4,2	4,6	5,0	3,2	1,5	3,8
Ipê roxo	5	3,6	3,8	5,7	4,9	4,4	0,0	2,9
Amoreira	5	3,7	3,6	5,0	5,0	3,6	0,0	5,0
Barbatimão	4	2,1	1,3	4,8	3,0	2,4	0,0	1,0
Eucalipto	4	3,8	4,0	5,0	4,8	4,0	3,6	1,3
Aroeira	3	3,6	4,5	5,0	4,2	2,0	1,2	4,5
Pimenteira								
Angico	3	3,4	3,7	4,8	4,7	4,7	2,3	0,0
Candeia	2	4,3	3,8	4,8	5,0	5,0	2,0	5,0
Limoeiro	2	3,3	4,0	3,5	5,0	2,0	0,0	5,0
Eucalipto Cheiroso	2	3,5	4,0	5,0	5,0	2,8	2,5	1,5
Flamboyat	2	3,1	4,0	4,0	5,0	3,3	0,0	2,3
Santa Barbara	2	3,2	4,0	5,0	5,0	4,0	0,0	1,3
Leucena	2	4,1	4,0	5,0	4,8	3,5	2,5	5,0
Jatobá	2	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0	4,8
Araruba	1	3,2	5,0	5,0	5,0	4,0	0,0	0,0
Cabreuva	1	2,9	4,0	5,0	4,0	4,5	0,0	0,0
Calabura	1	3,4	4,0	5,0	5,0	4,0	0,0	2,5
Cedrinho	1	2,8	3,0	5,0	5,0	3,5	0,0	0,0
Laranjeira	1	3,0	4,0	3,0	4,5	1,5	0,0	5,0
Copaíba	1	3,4	4,0	5,0	5,0	4,0	2,5	0,0
Falamboyat	1	2,9	5,0	4,0	5,0	3,5	0,0	0,0
Jaboticabeira	1	4,2	3,5	4,5	5,0	4,0	3,0	5,0
Jacarandá	1	2,7	3,5	5,0	5,0	2,5	0,0	0,0
Jacarandá do Cerrado	1	3,8	4,5	5,0	5,0	3,5	0,0	5,0
Jambolão	1	2,9	5,0	4,5	5,0	3,0	0,0	0,0
Lima da Persa	1	3,2	5,0	5,0	4,0	1,0	0,0	4,0
Macaúba	1	2,8	4,0	5,0	4,5	3,0	0,0	0,0
Manga Rosa	1	3,5	4,0	4,0	5,0	3,0	0,0	5,0
Manguabá	1	3,8	5,0	5,0	5,0	2,5	0,0	5,0
Paineira	1	3,0	4,0	5,0	5,0	2,5	0,0	1,5
Palmeira Indaia	1	2,7	5,0	5,0	3,5	2,5	0,0	0,0
Sasafrãe	1	3,4	4,5	5,0	5,0	3,5	0,0	2,5
Timbó	1	2,9	4,0	5,0	5,0	3,5	0,0	0,0
Figueira	1	3,1	5,0	5,0	5,0	3,5	0,0	0,0
Média			4,1	4,8	4,8	3,3	0,6	2,4

Árvores e pastagens: fortalecendo a resiliência dos sistemas familiares de produção animal

e) Pampa

Nome Popular	N	Nota média	Acúmulo de folhas e/ou frutos no solo	Forragem cresce bem sob a copa	Sombreamento para os animais	Rusticidade	Uso no estabelecimento ou venda	Uso como alimentação animal
Acacia	5	3,4	3,0		3,0	4,0	4,0	3,0
Pitangueira	5	3,4	3,3	3,0	3,8	3,7	3,3	3,3
Eucalipto	4							
Uva do Japão	3	1,8	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0
Bergamoteira	2	1,6	1,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
Figueira	2	3,4	2,5	2,5	4,5	3,5	3,5	4,0
Amora	1	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	5,0
Aroeira Cinzenta	1	3,3	3,0	4,0	5,0	4,0	4,0	0,0
Aroeira Vermelha	1							
Bugreiro	1							
Butia Yatay	1	3,8	4,0	5,0	3,0	5,0	3,0	3,0
Cerejeira	1	3,3	4,0	3,0	4,0	4,0	2,0	3,0
Cinamomo	1	3,0	2,0	5,0	4,0	3,0	3,0	1,0
Curupi	1	3,0	3,0	4,0	3,0	5,0	1,0	2,0
Espinilho	1	2,7	3,0	1,0	3,0	4,0	4,0	1,0
Guavirova	1							
Platano	1	3,6	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	
Tarumã	1	2,8	2,0	3,0	4,0	3,0	3,0	2,0
Cedro rosa	1	3,0	5,0	4,0	3,0	0,0	5,0	1,0
Limoeiro	1							
Angico	1	2,6	3,0		5,0	2,0	3,0	0,0
Goiabeira	1	3,2	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0
Amoreira	1							
Média			2,9	3,1	3,5	3,2	3,1	2,3